

United Nations Junior Academy
Educational, Scientific and of Sciences of Ukraine
Cultural Organization under the auspices of UNESCO

Правила вебінару

- 1. Вимкніть** мікрофон (щоб чути лише організатора/доповідача).
- У Вас є запитання - пишіть **в чат Zoom**. Ми постараємося, якомога швидше відповісти. Якщо потрібна буде відповідь доповідача - він/вона відповідь після завершення свого виступу.
- Якщо пропустили/не почули/не встигли тощо. Не хвилюйтеся, в кінці вебінару буде ще **5 хв на консультацію**.

Виявлення спектральних особливостей об'єктів - виділення межі між хвойним і листяним лісом (Лісовичі (Київська обл.)

з курсу: “Аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах”

Структура вебінару

1. Онлайн ресурси для дослідження лісового покриву
2. Хвойні та широколисті ліси на супутникових знімках
2. Практичне завдання: **“Виділення межі між хвойним і листяним лісом (Лісовичі (Київська обл.)”**
3. Консультація щодо виконання практичної

виконану практичну роботу потрібно надіслати на пошту лабораторії

gis_rs@man.gov.ua

до 2 лютого 2020 року

Forest Type 2012

Forest Type 2015

Forest Type 2018

Dominant Leaf Type 2018

Internal validation completed. External validation pending

Map View Metadata Download

Legend Web services

HRL_DominantLeafType_2018

- 0: All non-tree covered areas
- 1: Broadleaved trees
- 2: Coniferous trees
- 255: Outside area

User corner

- How to access our data
- Technical library
- Factsheets
- Use cases
- Looking for National projection & Expert products?

< ALL DATASETS

★ SAVE

↗ SHARE

[Archived] Tree Cover

SOURCE: UMD/Google/USGS/NASA

Areas of tree cover in 2000

DOWNLOAD FROM SOURCE

LEARN MORE FROM SOURCE

This dataset has been archived, and we will no longer be updating or maintaining it. We recommend using this dataset as a replacement.

This data set, a collaboration between the Global Land Analysis and Discovery (GLAD) lab at the University of Mar...

[Read more](#)

OVERVIEW

LAYERS

VISUALIZATION

FURTHER INFORMATION

Feedback

A World of Forests: Atlas

A Story

Tree Cover

Woody Biomass

Tree Cover Types

Mangrove Forest

Tree Cover Loss

Tree Cover Gain

Drivers of Deforestation

More than one third of the planet is covered in forests, a natural resource that is vital for the survival of other plants, animals, and humans. This map of tree cover shows the distribution of trees around the world.

More trees

Fewer trees

[View Layer on ArcGIS Online](#)

[Learn more](#)

Source: Hansen, M.C., P.V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S.A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S.V. Stehman, S.J. Goetz, T.R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C.O. Justice, and J.R.G. Townshend. 2013. "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change." *Science* 342 (15 November): 850-53. earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest. Accessed through Resource Watch <https://resourcewatch.org/data/explore/Hansen-Tree-data>

This collection of maps complements *A World of Forests*, the third chapter in a series of story maps examining humankind's impact on the planet.

A World of Forests: Atlas

Tree Cover

Woody Biomass

Tree Cover Types

Mangrove Forest

Tree Cover Loss

Tree Cover Gain

Drivers of Deforestation

This map shows global tree cover categorized by types, illustrating that the biology and life cycles of trees varies from region to region. Trees that lose their leaves each season (deciduous) and trees that keep their leaves year round (evergreen) form clear geographic patterns.

Mangroves, a particularly important forest type, are explored in greater detail in the next tab.

Broad-leaved deciduous

Needle-leaved deciduous

LOSES LEAVES

Needle-leaved evergreen

Broad-leaved evergreen

KEEPS LEAVES

Mangrove

[View Layer on ArcGIS Online](#)

[Learn more](#)

GLOBAL FOREST WATCH

FOREST CHANGE

LAND COVER

LAND USE

CLIMATE

BIODIVERSITY

EXPLORE

SEARCH

LEGEND

ANALYSIS

Tree cover gain - 2001-2012

Tree cover gain

Tree cover loss - 2001-2019

Tree cover loss

Tree cover loss is not always deforestation.

Displaying Tree cover loss with > 30% canopy density

Tree cover - 2010

Tree cover

Displaying Tree cover with > 30% canopy density

Displaying Tree cover for 2010

True color Based on bands 4,3,2

True color composite

Sensors carried by satellites can image Earth in different regions of the electromagnetic spectrum. Each region in the spectrum is referred to as a band. Sentinel-2 has 13 bands. True color composite uses visible light bands red, green and blue in the corresponding red, green and blue color channels, resulting in a natural colored product, that is a good representation of the Earth as humans would see it naturally.

More info here and here.

False color Based on bands 8,4,3

NDVI Based on combination of bands (B8 - B4)/(B8 + B4)

False color (urban) Based on bands 12,11,4

Moisture index Based on combination of bands (B8A - B11)/(B8A + B11)

SWIR Based on bands 12,8A,4

NDWI Based on combination of bands (B3 - B6)/(B3 + B6)

Dataset: Sentinel-2 L2A

Show L1C

Date: 2019-10-20

Timespan

- True color
Based on bands 4,3,2
- False color
Based on bands 8,4,3
- NDVI
Based on combination of bands (B8 - B4)/(B8 + B4)
- False color (urban)
Based on bands 12,11,4
- Moisture index
Based on combination of bands (B8A - B11)/(B8A + B11)
- SWIR
Based on bands 12,8A,4
- NDWI
Based on combination of bands (B3 - B6)/(B3 + B6)
- NDSI
Based on combination of bands (B3 - B11)/(B3 + B11)
- Scene classification map
Classification of Sentinel2 data as result of ESA's Scene classification algorithm.
- Custom
Create custom visualization

Powered by Sentinel Hub with contributions by ESA v3.0.73

- Home
- Location
- Layers
- Fullscreen
- Print
- Share
- Help
- Settings

© 2020 Google
Image © 2021 CNES / Airbus

Google Earth

EO Browser

ENGLISH

Hello, Lana Mus

Discover Visualize Compare Pins

Dataset: Sentinel-2 L2A **Show L1C**

Date: 2020-08-30 Timespan

- True color
Based on bands 4,3,2
- False color**
Based on bands 6,4,3
- NDVI
Based on combination of bands (B8 - B4)/(B8 + B4)
- False color (urban)
Based on bands 12,11,4
- Moisture index
Based on combination of bands (B8A - B11)/(B8A + B11)
- SWIR
Based on bands 12,8A,4
- NDWI
Based on combination of bands (B3 - B6)/(B3 + B6)
- NDSI
Based on combination of bands (B3 - B11)/(B3 + B11)
- Scene classification map
Classification of Sentinel2 data as result of ESA's Scene classification algorithm.
- Custom
Create custom visualization

Powered by Sentinel Hub with contributions by ESA v3.0.73

Хвойний та широколистяний ліс в комбінації **False color** (Штучні кольори)

qgis2web - Leaflet - QGIS | Map data ©2015 Google, European Com

Території, які постраждали від пожеж в межах Луганської області, у 2020 році.
Якщо у Вас є фото або відео, які Ви бажаєте додати на мапу, надсилайте їх на Luhansk@abspatial.com
Обов'язково додавайте координати та дату зйомки фото або відео. Оновлення мапи буде раз на тиждень.

< 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1x > 0.5x 5

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2x >

7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 >

2014 2015 2016 2017 2018 1984 1985 1986 1987 19

Джерело: www.facebook.com/groups/219553242854017

Джерело: www.facebook.com/groups/219553242854017

Шкода інвазійних видів дерев

В Україні 600-800 видів чужорідних рослин, з них близько 50 видів є небезпечними інвазійними.

Інвазійні види :

- це чужинні види, що ніколи не росли на певній території;
- були спеціально або випадково туди завезені;
- агресивно розростаються;
- бурхливо, нестримно поширюються;
- заміщують аборигенні (місцеві) види;
- становить загрозу природному біорізноманіттю та природному середовищу існування;
- виступають агентом деградації екосистем.

Поширеними інвазійними видами дерев в Україні є :

Дуб червоний

Клен ясенелистий

Робінія псевдоакація

Маслинка вузьколиста

Інвазійні види – одна з основних причин деградації 60 % природних екосистем планети.

З'являючись на новій території, інвазійні види дерев швидко стають домінувати та витісняють природні види дерев.

Це в свою чергу призводить до того, що деревний покрив скрізь стає однаковим, зменшується природне різноманіття

У Європі та Північній Америці ведуться цілі програми боротьби з інвазійними видами.

В Україні це питання не тільки не регулюється, а й чинне законодавство навіть заохочує посадки інвазійних видів дерев.

Цікаві відео англійською - www.youtube.com/watch?v=spTWwqVP_2s
<https://www.youtube.com/watch?v=gYNAtw1c7hI>

Практичне завдання:

Виділення межі між хвойним і листяним лісом (Лісовичі (Київська обл.)

для отримання сертифікату надішліть нам
скріншот екрану виконаної вами практичної, де відображено:

◆ *Результати класифікації Sentinel-2 за 19 липня 2020 року та Landsat-5 за 14 серпня 2010 року*

YouTube - <https://youtu.be/DokhgDFvGnA>

Консультація щодо виконання практичної

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Junior Academy of Sciences of Ukraine
under the auspices of UNESCO

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Контакти:

gis_rs@man.gov.ua

Фб-група: Академія Сорєрнікус МАН України